

[≡ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

SUA SANTIDADE E O APEDEUTA

fevereiro 11, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 06/2020

Com toda essa folia feita quanto a essa visita eu chego à conclusão que o debate será o enforcamento de Jesus Cristo e a crucificação de Tiradentes.

E como essa gente esquisita adora subtemas em palestras e debates, imagino que será:

Da necessidade de mudança dos símbolos no pós-positivismo em tempos de vertigem.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium

Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O TRANSPORTE OFICIAL

PRÓXIMO POST

IMUNIDADE E IMUNDICE

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**